

BARKAMOL AVLODNI TARBIYALASHDA – PEDAGOGIK FAOLIYATNING AHAMIYATI

Aliqulova Durdona Elmurod qizi

(Toshkent shahridagi Yeoju Texnika Instituti

“Boshlang'ich ta'lim” yo'nalishi 3-bosqich talabasi)

Annotatsiya. Ushbu maqolada turli kasblar, ularning turlari va jamiyatdagi o'rni, kasblarni egallashda yoshlikdan bolalarni yo'naltirishning ahamiyati keltirilgan. Shu bilan birga o'qituvchilik kasbininigi afazlliklari, yutuqlari, hamda yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalashdagi o'rni yoritib berilgan.

Tayanch so'zlar. Kasb, to'garak, ilm, pedagog, mutaxassis, mehnat.

This article discusses the different professions, their types and role in society, the importance of guiding children from an early age in the acquisition of professions. At the same time, the advantages and achievements of the teaching profession, as well as its role in the harmonious upbringing of the younger generation are highlighted.

Key words. Profession, club, science, teacher, specialist, work.

В данной статье рассматриваются разные профессии, их виды и роль в обществе, значение руководства (сопровождение) детьми с раннего возраста в приобретении профессий. При этом выделяются преимущества и достижения профессии учителя, а также ее роль в гармоничном воспитании подрастающего поколения.

Ключевые слова: Профессия, кружок, наука, педагог, специалист, труд.

“O'qigan, izlangan, kasb egallagan odam qadrli bo'ladi”

Shavkat Mirziyoyev

Bilamizki inson dunyoga kelgan kundan boshlab ota-ona uni tarbiyalaydi va uning nimaga qiziqishini, qanday qobiliyati borligini birinchi navbatda ota-ona sezadi. Bolani qanday kasbni tanlashini, qanday hunarni egallashini bolaning o'ziga qo'yib berishimiz kerak, lekin bazi ota-onalar bolaning qiziqishini inobatga olmagan holda o'zining xohishlariga ko'ra farzandini kasbga yo'naltirib kelishmoqda.

Albatta ota-onalar o'z farzandlari bilan kelajakdagi kasblari to'g'risida ko'p gaplashishi va unga vaqt ajratishi kerak.

Kasb tanlash qayerdan boshlanadi? Kasb haqida suhbat bolalikdan boshlanadi. Yosh bolalarga: "kelajakda kim bo'lishni xohlaysiz?" degan savollarni bolalarga juda ko'p berganmiz. Bolalar bu savolga turlicha javob qaytarishadi. Bazilari uchuvchi, kosmonavt, shifokor, o'qituvchi, harbiy, hattoki yirik davlat va san'at arboblari nomini aytib, o'sha insonlarday bo'laman deydi.

Bolani kasbga yo'naltirishda albatta boshlang'ich sinf raxbarining ham o'rni katta, chunki bolaning ko'p vaqti maktabda o'tadi o'qituvchining nazorati ostida shunday ekan sinfdagi nechta o'quvchi bo'lsa, hammasining xarakterini, qobiliyatini, qiziqishlarini bilib boradi. Hozirgi kunda sinfdan va maktabdan tashqari har-xil to'garaklar ham bor bu ham albatta kasbga tayyorlash uchun va har bir o'quvchining qaysi fanga qiziqishi yoki qaysi hunarga bo'lgan qiziqishi asosida to'garaklarga qatnashishadi. Davlatimiz tomonidan yaratilgan juda yaxshi imkoniyat. Maktab davrida har o'quvchidan psixolog tomonidan qaysi kasbni egallashiga oid anketa so'rovnoma to'ldirilib olinadi, shu asosda psixolog kim qaysi kasbni tanlashini olingan so'rovnoma orqali aytib beradi. Bu esa qaysi kasb hunar kollejini yoki institutni tanlashiga yordam beradi. Albatta biz har qanday kasbni tanlashdan oldin u kasbga bo'lgan mehr va tushuncha qaysi fanlarni chuqur o'zlashtirishimiz kerak ekanligi haqida tassavvurlarga ega bo'lishimiz kerak.

Masalan, Xitoy davlatida bolaning kasbini uning o'yin faoliyatida qanday o'yinchoq o'ynashiga qarab uning kelajakda qanday kasb egasi bo'lishi kerakligini aytib berisharkan.

Umuman olganda, ilmli kishilar har yerda aziz va hurmatdadir. Shuning uchun har vaqt ilm olish ilinjida bo'lish kerak. Ilmsiz inson – mevasiz daraxt. Demak, hamisha ilmlilar safida bo'lishga intilmoq lozim. Ilm martabasi martabalarning eng zo'ridir. Shu sababli yoshlikdan ilm olish payida bo'lish zarur. Ilm – saodatga yo'llovchi mash'al. Shu tufayli uning insonlar hayotidagi o'rni nihoyatda katta. Beshikdan to qabrgacha ilm izlamoq darkor.

Dunyoda shifokor, o'qituvchi, haydovchi, artist, quruvchi, arxitektor, tadbirkor, hisobchi kabi kasblar ko'p. Ammo kimdir o'z kasbi tufayli kamol topib, yuksak marralarga erishadi, kimdir esa yo'q. Inson kasbni o'z qobiliyati, intilishi va qiziqishiga qarab tanlasa, o'z kasbining mohir ustasiga aylanadi. Qadimgi Xitoy faylasufi va buyuk donishmand Konfutsiy shunday degan ekan: "Hayotda siz uchun eng sevimli bo'lgan kasbni tanlang va siz bir umr ishga bormaysiz".[2] Agar inson o'zi sevgan kasbida ishlayotgan bo'lsa u o'zini har kuni ishga ketayapman deb xisoblamas ekan. O'zi sevgan kasb bilan shug'ullanish insonga zavq bag'ishlaydi va bundan hech qachon zerikmaydi. Buning uchun esa inson yoshligidan boshlab o'z qiziqish va xohishlarini inobatga olgan holda aynan shu soha bo'yicha shu fanlardan tayyorlanib borishi kerak. Kasb – bu faqat pul topish usuli emas, balki hayotingizning katta qismini mazmunli o'tkazish vositasi sifatida katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Agar siz kasb tanlayotgan bo'lsangiz, faqatgina bu kasbdan sizga keladigan moddiy daromadni emas, balki undan olishingiz kerak bo'lgan ma'naviy ozuqani ham hisobga oling. Unutmang, siz kasbingizda jon saqlashingiz emas, balki yashashingiz kerak. Shundagina qilayotgan ishingiz sizning haqiqiy sevimli kasbingiz hisoblanadi.

Har bir inson o'z kasbiga muhabbat qo'yib uni sidqidildan bajarsa albatta davlatda yuksalish, rivojlanish bo'ladi. Darhaqiqat har bir kasb egalarini o'qituvchi tarbiyalaydi va ta'lim beradi. Shu boisdan hozirgi kunda o'qituvchilarga juda katta talablar va imkoniyatlar berilmoqda. Davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyev o'zining chiqishlarida har doim "jamiyatda o'qituvchi kasbi eng nufuzli va obro'li kasb bo'lishi lozim"[3], "O'zbekistonda eng obro'li inson muallim bo'lishi kerak"[4] deb ta'kidlab o'tadilar. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan xalq ta'limi tizimini tubdan o'zgartirish, uni zamon talablariga muvofiq takomillashtirish borasida qo'yilgan vazifalar ijrosiga bag'ishlangan videosektor yig'ilishida o'qituvchining obro'sini oshirish borasida zarur topshiriqlar berar ekan, "O'qituvchining hurmat qilmaganni men ham hurmat qilmayman", deb alohida yana ta'kidlaganlar [5].

"O'qituvchi millatni tarbiyalaydi" albatta yuqoridagi aytganlarimiz kabi har sohaning o'rgatuvchisi bu ustozdir. Endi o'zimning qanday kasb tanlaganimni aytadigan

bo'lsam: men bunday sharaflı kasb egalariga juda havas qilgan xolda o'zim ham o'qituvchilik kasbini tanladim.

Hozirda boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tahsil olayapman. Albatta inson o'zi qiziqgan soha bo'yicha o'qisa bu insonda hech qachon o'qish borasida hech qanday muammo bo'lmaydi. Yaxshi o'qituvchi bo'lish juda qiyin. Siz o'qitayotgan mavzuni mukammal bilishingiz, bolalarga to'g'ri va yaxshi malumot berishingiz kerak. Zero birinchi maktabga kelgan o'quvchi sizning har qanday yolg'on va to'g'ri gaplaringizni birday qabul qiladi, ularni qaysi to'g'ri, qaysi yolg'on ekanini ajrata olmaydi. Nodon o'qituvchi jaholatga o'rgatadi, qo'rqqan o'qituvchi qo'rquvga, zerikkan o'qituvchi zerikishga o'rgatadi. Lekin yaxshi o'qituvchi o'z o'quvchilarida bilimga bo'lgan ishtiyoqni, haqiqat va go'zallikka muhabbatni rivojlantiradi.

Hozirgi kunda kasb tanlashda kelajakda talab qilinayotgan kasblarni va zamonaviy jamiyat talabiga javob berishi kerak bo'lgan kasblardan bazilarini keltirib o'taman.

Ishlab chiqarish yildan – yilga rivojlanib borayotganligi sababli, jamiyatga muhandislar, ayniqsa kimyo va neft sanoati kerak bo'ladi. Zamonaviy insonni kompyutersiz tasavvur qilish deyarli imkonsiz bo'lgani uchun, IT mutaxassislari doimo talabga ega bo'ladi. Oxirgi paytlar ekologiyaga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuning uchun bu sohada ishchilar har doim kerak bo'ladi. Go'zallik sog'liqni saqlash va o'yin-kulgu sohasidagi mutaxassislar ularsiz dunyoni tasavvur qilib bo'lmaydi. Qurilish doimiy ravishda rivojlanmoqda. Bunga ikkalasi ham kerak ishchi kuchi quruvchilar va memolar kerak bo'ladi.

Albatta davlatimiz rivojlanishi uchun har bir kasbning o'rni katta ahamiyatga ega shuning uchun keraksiz kasbning, hunarning o'zi yo'qdir. Bolalarni yoshligidan hunar o'rganishga, mehnatga o'rgatishimiz kerak.

Rus yozuvchisi Maksim Gorkiy ham o'zining ishga va mehnatga doir gaplarida shunday deydi “Siz qilayotgan ishingizni sevishingiz kerak, keyin mehnat eng qiyin ijodga ko'tariladi”.[6] Darhaqiqat inson o'zining qilayotgan ishini sevsagina uni rivojlantirib katta bir ijodga aylantiradi.

Inson mehnat qiladiki u yashaydi, agarda mehnat qilmasa u yashashdan to'xtaydi. Xalqimizda bir naql bor "Yotib yeganga tog' ham chidamaydi". Qachonki inson o'z mehnati bilan halol topgan puli evaziga hayot kechirsa undanda baxtli inson yoqdir.

Fransuz shoiri, dramaturg, esseist, romanchi, tarixchi va faylasuf Volter "Ish bizni uchta narsadan saqlaydi: yomonlik, zerikish va ehtiyojdan" deya ta'kidlab o'tagn edi.[7] Inson hayoti davomida nimaga erishgan bo'lsa albatta o'z mehnati bilan erishadi.

Inson hayotining bir bo'lagiga aylanib borayotgan uning mehnati, kasbi hisoblanadi va mehnat ortidan o'z ehtiyojlarini qondirib boradi. Inson yashaydiki unda ehtiyoj paydo bo'ladi.

Zamonaviy mikrobiologiya asoschilaridan biri, odamzotni uzoq asrlar mobaynida dahshatga solib kelgan infeksiyon kasalliklar ustidan g'alaba qozonishida mislsiz ulkan xizmatlar ko'rsatgan fransuz olim Lui Paster "Agar siz ishlashga odatlanib qolgan bo'lsangiz, endi usiz yashay olmaysiz. Bu dunyoda hamma narsa mehnatga bog'liq" deya qayd etganlar.[8] Darhaqiqat, inson mehnat qilishga odatlansa undan ajralish qiyin chunki har kuni ishga borish mehnat faoliyatini olib borish inson uchun refleksga aylanib qoladi. Bazi insonlar hayoti davomida mehnat qiladi umrining oxirigacha ham mehnat faoliyatini yuritgan insonlar juda ko'pchilikni tashkil etadi. Bunday insonlar sog'lom va o'z kasbiga bo'lgani fidoiyligi bor insonlardir.

Xulosa qilib aytganda, hozirda har qanday kasb egasi bo'lishi uchun avvalo inson o'zi qiziqishi, shu sohaga mehr berishi, o'zini bag'ishlashi lozim. Hozirda mamlakatimizda har qanday soha vakillariga juda keng qamrovli islohotlar natijasida juda katta imkoniyatlar berilmoqda. Ushbu berilayotgan imkoniyatlardan biz kabi yoshlar unumli foydalanib o'z kelajagimizni qurishimiz va o'zimiz yoqtirgan kasbni puxta egallashimiz darkor. Men ham albatta o'qituvchilik kasbiga bor mehrimni berib kelajakda o'z kasbimning yetuk mutaxassisi bo'lishga va mamlakatimiz ravnaqi uchun ulkan hissa qo'shadigan ko'plab shogirdlar tayyorlashni o'z oldimga maqsad qilib qo'yganman.

Zamonaviy sharoitda o'qituvchi bo'lish qiyin va mas'uliyatli, chunki nafaqat har tomonlama bilim va tajriba, balki katta sabr-toqat, doimiy ijodiy izlanish va ishga yangi narsalarni olib kirish kerak. Pedagogik tajriba bosqichma-bosqich keldi - tajriba bilan bir

qatorda bolalarga bo'lgan muhabbatga asoslangan pedagogik kredo ham shakllanadi. Tavsiya sifatida shuni ta'kidlash joizki, o'qituvchi o'z vazifasini bolani qayta yaratish yoki tarbiyalashda emas, balki uni qanday bo'lsa, shunday tushunish va qabul qilishda, rivojlantirishda, bolaning shaxsiyatini bilim, ko'nikma, his-tuyg'ular, hayotiy tajriba bilan boyitishda ko'rish kerak. Asosiysi o'quvchilarda to'g'ri xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirish, odob qoidalari bilan tanishish, vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish lozim. Bu har doim ham oson emas, lekin bu yo'lda biz qidiramiz, harakat qilamiz, balki xato qilamiz, o'z ustimizda ishlaymiz va albatta muvaffaqiyatdan zavqlanamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston yoshlari forumida Prezident Shavkat Mirziyoyev nutqi. - 25 dekabr 2020 yil. <https://xs.uz/uz/47218>
2. Konfutsiy hikmatlari & Konfutsiy. «Hikmatlar» kitobi (2010). <https://kh-davron.uz/kutubxona/jahon/konfursiy-hikmatlari.html>
3. <https://isrs.uz/oz/uzbekiston-yangiliklari/prezident-jamiyatda-oqituvchi-kasbi-eng-nufuzli-va-obroli-kasb-bolishi-lozim>
4. <https://m.kun.uz/uz/news/2019/09/28/shavkat-mirziyoyev-ozbekiston-oqituvchi-va-murabbiy-lariga-tabrik-yolladi>
5. <https://xs.uz/uz/post/shavkat-mirziyoev-oqituvchini-hurmat-qilmaganni-men-ham-hurmat-qilmajman>
6. <https://ru.citaty.net/tsitaty/640007-maksim-gorkii-trud-eto-istochnik-vsekh-radostei-vsego-luchshego-v/> Максим Горький
7. Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ). Задиг или Судьба. <https://citaty.info/book/volter-fransua-mari-arue/zadig-ili-sudba>
8. https://www.wisdoms.one/aforizmi_lui_paster.html